

УДК 94(450).094+327.323.31

**РОЛЬ КОМИНТЕРНА И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИТАЛИИ В ФОРМИРОВАНИИ
АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ИТАЛИИ (1941–1943 ГОДЫ)**

**THE ROLE OF THE COMINTERN AND THE ITALIAN COMMUNIST PARTY IN THE
FORMATION OF THE ITALIAN ANTI-FASCIST MOVEMENT 1941-1943**

**Степанов В.В.¹
Stepanov V.V.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучены директивы Коминтерна, деятельность Коммунистической партии Италии по созданию подпольных сетей и организации забастовок, а также влияние этих факторов на формирование широкого антифашистского фронта. Результаты исследования показывают, что Коминтерн и КПИ сыграли огромную роль в создании единого антифашистского движения.

Abstract. The article examines the Comintern directives, the activities of the Communist Party of Italy in creating underground networks and organizing strikes, and the influence of these factors on the formation of a broad anti-fascist front. The results of the study show that the Comintern and the PCI played a huge role in the creation of a unified anti-fascist movement.

Ключевые слова: Коминтерн, коммунистическая партия Италии, Пальмиро Тольятти, Италия, движение Сопротивления.

Key words: Comintern, Communist Party of Italy, Palmiro Togliatti, Italy, Resistance Movement.

Период Второй мировой войны является переломным в истории Италии. Поражения на фронтах, экономический кризис и нарастающее недовольство режимом Муссолини создали благоприятную почву для активизации антифашистского сопротивления. Понимание роли КПИ в этот период позволяет глубже понять процессы, приведшие к свержению фашистского режима.

Деятельность КПИ была многогранна. Это и работа внутри Италии: на фабриках и других предприятиях, среди крестьян, это также была работа международная: поддержание связей с другими компартиями и работа с аппаратом Коминтерна. Но остановимся мы конкретно на одной проблеме – формировании антифашистского движения.

Потому что борьба с фашизмом после VII конгресса Коминтерна являлась первоочередной задачей, а как мы увидим, антифашистское движение в Италии было очень разношерстным. Коммунистическая партия Италии стала первой компартией, которая начала оказывать сопротивление фашизму. Но на начало 1920-х годов КПИ еще не имела достаточной силы, чтобы организовать массовое сопротивление фашизму. В период 1926–1927 гг. Б. Муссолини издал ряд чрезвычайных законов, окончательно установив в Италии фашистскую диктатуру. В это время компартии Италии был нанесен существенный удар. Партия была официально запрещена, а многих коммунистов отправили в тюрьмы, сослали или вовсе убили. Во Франции было организовано заграничное бюро ЦК КПИ, откуда поддерживалась связь с местными организациями в Италии и координировались действия с Коминтерном. Но в 1939 году ЦК КПИ был выведен из строя, а затем и вовсе распущен. Партия находилась в глубочайшем кризисе, а последовавший военный разгром Франции лишь осложнил ситуацию.

С началом Великой Отечественной войны тактика Коминтерна кардинально сменилась. Из выступления Г. Димитрова на заседании секретариата ИККИ следует: «*Мы не будем на этом этапе призывать ни к свержению капитализма <...> ни к мировой революции <...> все наши силы мы должны отдать на службу Отечественной войне против фашизма*» [1, с. 95]. Весь аппарат и структура Коминтерна перестраивались под нужды Советского Союза. Был взят курс исключительно на борьбу с фашизмом.

В этот сложный период компартию Италии возглавил Пальмиро Тольятти. С 1940 по 1944 годы он находился в Москве и работал в аппарате Коминтерна, был членом президиума

¹ Научный руководитель: Шахин Юрий Владимирович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

и секретариата ИККИ. Тольятти стал одним из членов «тройки», созданной для управления секретариатом ИККИ после 22 июня 1941 г., а также руководил аппаратом ИККИ в Уфе [1, с. 163] после переезда туда работников в октябре 1941 г. Представителем КПИ в Коминтерне в годы Второй Мировой Войны был Винченцо Бианко.

Длительное время местные партийные ячейки не получали никаких указаний, потому что это было физически невозможно. Лишь к концу июля 1941 года удалось восстановить деятельность и контакты. Вновь получилось издавать и распространять «подпольные газеты и брошюры <...> в значительном количестве экземпляров» [2, с. 369]. Только к концу 1941 – началу 1942 года, компартия смогла организовать нелегальную работу руководящего центра. Доказательством этого стало 1 мая 1942 г., когда итальянский народ смог открыто выступить против фашизма. В Турине и других городах прошли «первые открытые волнения» [2, с. 369]. Празднование 1 мая сопровождалось манифестациями и лозунгами: «Муссолини продал Гитлеру сынов нашего народа, превратил Италию в вотчину Гитлера. На карту поставлено наше будущее. Разрыв с Гитлером. Долой Муссолини. За мир, свободу, хлеб» [1, с. 211].

Сразу после восстановления партийного центра и связи с местными организациями началась работа по организации антифашистского движения. При активнейшем участии коммунистов зарождается Итальянское движение сопротивления. В 1942 году в Италии был создан первый Комитет действий по объединению итальянского народа против войны и фашизма. Главная задача формулировалась так: «Свержение правительств Муссолини является <...> задачей, встающей не только перед антифашистскими силами, но и перед всеми теми, кто отвергает фашистскую политику войны, перед всем народом» [1, с. 274].

Действуя согласно тактике, выработанной на VII конгрессе Коминтерна, коммунисты активно вливались в этот комитет и вели плотную работу по взаимодействию со всеми антифашистскими элементами. Коминтерн настаивал на том, что уже существующую коалицию необходимо расширить и добавить в нее все оппозиционные Муссолини силы: «левые антифашисты, католики, монархисты, оппозиционные фашисты» [1, с. 275]. По понятным причинам, у членов коалиции имелось большое количество противоречий и разногласий, но первоочередной целью объявлялось уничтожение фашизма.

В результате плодотворной подпольной работы в 1942–1943 годах, на совместном заседании антифашистской коалиции 3 марта 1943 года был принят «Манифест Комитета действия». Утвердили план и программу по ликвидации фашизма: «Коммунистическая партия Италии, Итальянская социалистическая партия и движение “Справедливость и свобода” берут на себя обязательство вести сообща... борьбу за спасение Италии» [2, с. 488–489].

Весной 1943 года в Турине и Милане под руководством компартии начинаются забастовки, в которых приняло участие порядка 300 тыс. человек [3, с. 23]. К этому моменту уже произошли ключевые сражения Великой Отечественной и Второй Мировой войн, такие как битва под Москвой и битва за Сталинград, а близился разгром итало-германских войск в Африке. Итальянские войска на Восточном фронте были уничтожены и взяты в плен. С учетом военных поражений фашистской Италии ее армия была очень сильно деморализована.

В мае 1943 года было принято решение о роспуске Коминтерна. Аргументировалось это тем, что историческая роль Коминтерна была выполнена, что компартии прошли период становления, они окрепли и могут вести свою деятельность самостоятельно. Для компартии Италии роспуск Коминтерна был выгоден, потому что она теперь могла участвовать в работе правительства официально, и никто не мог обвинить ее в работе на Советский Союз.

Именно компартия Италии стала авангардом и сплотила вокруг себя антифашистские элементы, опираясь на поддержку и директивы Коминтерна. Именно КПИ не сдалась и продолжила работу в условиях репрессий и террора 1920–30-х гг. Благодаря проделанной работе окончательно оформилось движение Сопротивления. Но из-за ряда допущенных ошибок, а также идеологических разногласий, революционная ситуация, возникшая в период 1943–1944 гг. была утрачена, и компартия Италии отстранена от власти.

К сожалению, фашистская угроза поднимает голову вновь. Именно поэтому, изучение опыта итальянского антифашистского движения, в формировании которого значительную роль сыграли коммунисты, позволяет извлечь уроки для современной политической борьбы.

Источники и литература (References)

1. Коминтерн и вторая мировая война. Ч. II: после 22 июня 1941 г. / Отв. ред. К.М. Андерсон, А.О. Чубарьян., М.: Памятники исторической мысли, 1997. 596 с
2. Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии. Сб. статей и документов. / Общ. ред. П. Тольятти., М.: Изд-во иностр. лит., 1953. 680 с.
3. История международного рабочего и национально-освободительного движения. Учеб. Пособие. Ч. 3. М.: Мысль, 1966. 621 с.